

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA MOS MATEMATIK O'YINLARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Karimova Kunduz Ruzibayevna

Urganch davlat pedagogika instituti, dotsent (PhD)

Davlatova Zeboxon Qalandar qizi

Urganch davlat pedagogika inistituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18504239>

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika fanini o'qitishda qiziqarli, zamonaviy hamda innovatsion o'yinlardan foydalanishning ta'limiy samaradorligi o'rganilgan. Tadqiqot eksperimental yondashuv asosida oldindan test va yakuniy test orqali amalga oshirildi. O'quvchilarning matematik bilim darajasidagi o'zgarishlar maxsus ishlab chiqilgan baholash vositalari yordamida aniqlanib, statistik tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari raqamli o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning matematik bilimlarini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Oldindan test va yakuniy test natijalari o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli farq aniqlanib, raqamli o'yinlarning ta'lim jarayonidagi ijobiy ta'siri isbotlandi. Xulosa sifatida, o'qituvchi tomonidan yaratilgan raqamli o'yinlar matematika ta'limini samarali, qiziqarli va interaktiv tashkil etishda muhim didaktik vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: raqamli o'yinlar, didaktik, innovatsion ta'lim, Kahoot, modellashtirish, innovatsion, intellekt

O'quvchilar dars materiallarini o'yinlar orqali o'rganishganda, ular matematikaga nisbatan qiziqish bilan yondashadilar, o'rganishni o'yin deb qabul qiladilar va bilimlarini yanada chuqurroq o'zlashtiradilar. Palgrave.M va Gee.J.P o'yinlar orqali o'quvchilar fanni qay darajada o'rganishganini tahlil qilib ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Ularning umumiy xulosasi o'yinlar o'quvchilarda darsga qiziqish uyg'otishi, ular orqali ta'lim samarasi oshishini ta'kidlagan. Shuningdek, J.Islomov o'z ilmiy ishlarida didaktik o'yinlarning ta'lim jarayonidagi ahamiyatini alohida ta'kidlab, ularning o'quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlash va mantiqiy xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi rolini ko'rsatib beradi. Muallifning ta'kidlashicha, matematik o'yinlar dars samaradorligini oshirishda muhim vosita hisoblanadi.

Matematika fanini o'rganish ko'plab bolalar uchun murakkab va zerikarli bo'lishi mumkin. Ta'limiy videoo'yinlar hamda o'yinli metodlar bu muammolarni kamaytirib, matematika bo'yicha bilim va munosabatlarni yaxshilashi mumkin. Matematika darslarida turli o'qitish usullari o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini yaxshilaydi. Masalan, muammoli topshiriqlar ularni mustaqil yechim izlashga o'rgatadi. Rasmlar va modellar yordamida murakkab mavzularni tushunish osonlashadi. Shu bilan birga, o'yinlar darsni qiziqarli qilib, bilimni mustahkamlaydi.

Boshlang'ich sinflarda matematikaga doir masala va misollarni yechishni quyidagi qiziqarli o'yinlar orqali ko'rib chiqamiz:

1.Raqamli o'yinlar – masalan, “Kahoot! orqali o'quvchilar raqamlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish mashqlarini o'ynab o'rganadi. Bu bolalarning zamonaviy mobil o'yini bo'lib , ularni qo'shish, ayirish ,ko'paytirish va bo'lish kabi misollarni tez va yoddan ishlashni o'rgatadi.

2.Modellashtirish – geometrik shakllar orqali boshqa shakllarni yaratish o'yini bo'lib bunda bolaning ushbu shakllarni tez va oson o'rganishiga yordam beradi.

3.Sonlar zanjiri - bir o'quvchi son aytadi, masalan 5, keyingi o'quvchilar $5+2=7$ keyingisi $7-1=6$ deb davom ettiradi, bu orqali bolaning mantiqiy fikirlashi hamda hisoblash tezligi oshadi.

Bu o'yinni birinchi va ikkinchi sinflarda qo'shish va ayirish amali, uchinchi va to'rtinchi sinflarda qo'shish, ayirish, bo'lish va kopaytirish amallari bilan davom ettirsa bo'ladi.

4.Qaysi biri ortiqcha - bu o'yinlar o'yin to'plamida joylashgan bir turdagi sonlarni yoki shakllarni orasiga joylashgan boshqa turdagi sonlar hamda shakllarni farqlashga asoslanib o'quvchida tez tahlil qilish hususiyatini rivojlantiradi.

5.Ha yoki yo'q - ushbu o'yinda o'qituvchi matematikaga oid noto'g'ri yoki to'g'ri qoidalarni aytadi, o'quvchi esa xa yoki yo'q deb javob beradi. Ha javobi to'g'ri qoida ekanligini ,yo'q javobi noto'g'ri qoida ekanligini bildiradi. Ushbu o'yin o'quvchini intellektini rivojlantirib qatiyatlilikka undaydi.

1-misol . Stolda 4 ta kartondan yasalgan to'rtburchak mavjud bo'lib, birinchi to'rtburchakning bo'yi 4 sm va eni 3 smga , ikkinchi to'rtburchakning bo'yi 1 smga va eni 5 sm ga, uchinchi to'rtburchakning bo'yi 7 smga va eni 4 smga , to'rtinchi to'rtburchakning bo'yi 8 sm eni 5 smga, beshinchi to'rtburchakning bo'yi 1 smga eni 4 smga teng bo'lgan 5 ta to'rtburchakdan ixtiyoriy 3 tasini birlashtirib to'rtburchak yasash kerak.

Bu o'yin modellashtirish o'yini bo'lib shakllarni kuzatish va analiz qilishga , hamda yaratuvchanlik qobilyatini oshirishga yordam beradi.

Yechish: bu shartni o'quvchi shakllarni qo'yib ko'rish orqali yechishi yoki bo'ylari va enlarini yig'indilarini hisoblab joylashtirish orqali yecha oladi.

1) $a=4$, $b=9$ 2) $a=1$, $b=5$ 3) $a=7$, $b=4$ 4) $a=8$, $b=5$ 5) $a=1$, $b=4$ bu yerda 1,3,5- raqamli to'rtburchaklardan boshqa bir to'rtburchak yasasa bo'ladi, chunki 1. $a=4$; 3. $b=4$; 5. $b=4$ bo'lsa, eni $3+7+1=11$ ga teng to'rtburchak yasasash mumkin.

2.Masala. Berilgan 3, 6, 9, 11, 12, 15 sonlaridan qaysi biri ortiqcha? Yechish: Bu yerda sonlarni tahlil qilish kerak,

$3=3$, $6=2 \times 3$, $9=3 \times 3$, $11=1 \times 11$, $12=3 \times 4$, $15=5 \times 3$ ushbu sonlar ichida 3, 6, 9, 12, 15 sonlari 3ning karralilari bo'lib, 11 ortiqcha hisoblanadi, ya'ni 11 soni 3 ga karrali emas.

Shu va shunga o'xshash o'yinlar orqali bola sonlarning hususiyatlarini anglab oladi q va tez tahlil qilish ko'nikmasiga ega bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tomonidan dars jarayonida matematik o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning diqqatini jamlash, mustaqil fikrlash, tezkor hisoblash hamda mantiqiy xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'yinlar orqali berilgan topshiriqlar o'quvchilarda raqobatbardoshlik va hamkorlik muhitini shakllantiradi, dars jarayonini jonlantiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, matematik o'yinlar asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasi, darsdagi faolligi va qiziqishi

an’anaviy usullarga nisbatan yuqori bo’ladi. Shu bilan birga, o’yinlar o’quvchilarning bilimni uzoq muddat eslab qolishiga ham ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang’ich sinf o’qituvchilari uchun yosh xususiyatlariga mos tanlangan matematik o’yinlar ta’lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. O’yinlar orqali o’quvchilar mavzuni qo’rqmasdan, qiziqish bilan o’zlashtiradilar, mustaqil fikrlash va mantiqiy xulosa chiqarish ko’nikmalarini rivojlantiradilar. Shu bilan birga, matematik o’yinlar o’quvchilarda diqqatni jamlash, tezkor hisoblash, raqobatbardoshlik va hamkorlik muhitida ishlash ko’nikmalarini shakllantiradi. O’yin asosida tashkil etilgan mashg’ulotlar o’quvchilarning bilimni uzoq muddat eslab qolishiga yordam beradi va ularni an’anaviy darslardan ko’ra faolroq qiladi. Natijada, darslarda o’quvchilarning faolligi oshadi, mavzuni tushunish darajasi kuchayadi, va o’qituvchilar ta’lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali tarzda tashkil eta oladilar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gee, J. P. (2007). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Palgrave Macmillan. — O’yinlar va o’rganish jarayoni haqidagi ilmiy tadqiqotlar, ularning ta’limdagi rolini tahlil qiladi.
2. Piaget, J. (1971). The Theory of Stages in Cognitive Development. McGraw-Hill. — Bolalarning rivojlanish nazariyasi, xususan, o’yinlar orqali bilish jarayonlari haqida.
3. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press. — Ta’lim va o’yinlarning bolalarning mantiqiy fikrlashiga ta’siri.